

**TASVIRIY SAN'AT FANLARINI MAKTABLARDA O'QITISHNING
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI.**

Temirova Muqaddas Ibragimjon qizi

Namangan davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
fakulteti Tasviriy va Amaliy san'at kafedrasida stajyor
o'qituvchisi

muqaddas1407@gmail.com

Turg'unboyeva Maftunaxon Dilshodjon qizi

Namangan davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
fakulteti Tasviriy san'at va Amaliy bezak san'ati 1-kurs magistranti

dilshodbekovnamaftuna@gmail.com

Annotatsiya: Maktab o'quvchilarini tasviriy san'at darslariga qiziqtirish borasida darslik va kitoblarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib tassavvur va idrokni shakllantirish orqali bolalarga estetik zavq berish, etik qarashlarni singdirish asosiy maqsad bo'lib, rasm chizish orqali maktab bolalari atrof muhit haqida ko'proq va aniqroq tushunchalarni egallaydilar. Tasviriy san'at darslarini o'tishda bosqichma bosqich qonun qoidalar asosida tugallangan asar yaratishda e'tibor qarartib o'rganishlari talab etiladigan nazariy bilimlarni o'zlashtirishda soddalik va oddiylikdan foydalanishning turli qiziqarli tomonlarini o'rgatishdan iborat.

Kalit so'zlar: maktab darsliklari, kompozitsiya, ritm, simmetriya, atrof muhit, idrok, rang, kompozitsion mazmun, perspektiva, havo uyg'unligi, sujet, markaz, interyer, eksteryer, kontrastlik qonuni.

Kirish: Tasviriy san'at insoniyat hayotining barcha tomonlarini qamrab olgan keng voqelikka aylangan. San'atning ko'pgina turlari – arxitekturadan tortib, to madaniy – mayishiy, uy-ro'zg'or buyumlarigacha kirib bordi va inson yashash muhitining barcha tomonlarini shakllantirishda tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda.

“Ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo’g’inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirish birinchi darajali vazifamizdir”.¹

2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limni tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonlari, 2020-yil 21- apreldagi PQ-4688-son “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligi yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi² Qarori, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23- sentabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”³ qaror hujjatlari mazkur yo‘nalishda faoliy olib borishda dasturiy reja sifatida keng foydalanish mumkin.

Maktablarda tasviriy san’at darslarini o‘tkizilishi: tasviriy san’at voqelikni anglashning samarali vositasi bo‘lib, shu bilan birga fazoviy shakillar, hissiyotlar, vizual idrok, tasavvur, xotira, va boshqa aqliy jarayonlarning rivojlanishi va shakllanishiga yordam beradi.

Dars - ta’lim beruvchi tomonidan yoshi va ma’lumoti jihatidan bir xil bo‘lgan ta’lim oluvchilar guruhiga o‘quv rejasi, o‘quv dasturi talablari va qat’iy dars jadvali asosida muayyan vaqt ichida bilim berish, malaka hosil qilish bo‘yicha muayyan mashg‘ulotdir.

Ta’lim sifati mazkur tizimning holati va samaradorligini belgilaydigan mezon hisoblanib, ta’lim jarayonida erishilgan natijalarning me’yoriy talablar, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarga muvofiqligi bilan belgilanadi. Ta’lim sifati nafaqat o‘quv jarayoni

¹ Sh.Mirziyoyev. Ozbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Haraklar strategiyasi. Toshkent sh., 2017 yil 7-fevral, PF-4947-son Farmoni.

² Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги Қонуни. [//https://lex.uz/docs/5013007](https://lex.uz/docs/5013007) Тошкентш 2020йил 23сентябрь, ЎРҚ-637-сон (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021й., 03/21/683/0375-сон).

³ Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими (www.lex.uz).– 356

natijalari, balki mazkur natijalarni shakllantiruvchi omillarni ham ifodalaydi. Bu omillar ta'lim maqsadi, ta'limni tashkil etish shakli, metod vositalari, o'qituvchilar tarkibi, salohiyati, pedagogik faoliyati, ta'limiy dasturlar va ta'lim texnologiyalari, resurslar va ulardan foydalanish shart-sharoitlari, ta'limning tashkiliy-huquqiy, moddiytexnik ta'minoti, axborot va uslubiy ta'minot, shuningdek, tarbiyaviy ishlar sifatidan iborat. Ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish esa ta'lim natijalari hamda mazkur omillar sifatini oshirish imkonini beradi. Shu jihatdan, innovatsion texnologiyalar asosida 7 ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muammosi shaxsni rivojlantirish hamda uni hayotga tayyorlashga yo'naltirilgan kompleks vazifalarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, ta'lim siyosatining bugungi kundagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.⁴

Dars bu - o'qituvchining umumiy va pedagogik madaniyatining ko'zgusi, intellektual boyligining o'lchovi, uning bilim doirasining ko'rsatkichidir. O'qituvchi o'quv texnologiyasining bevosita yetkazuvchisi sifatida mashg'ulotlarga jiddiy tayyorlangan, yangiliklardan boxabar bo'lgani holda dars jarayonini qiziqarli olib borishi lozim. Dars berayotgan faniga taalluqli didaktik materiallarni, darsliklarni, uslubiy qo'llanmalarni va elektron o'quv vositalarini ham mukammal o'rganishi, shuningdek, ularni darslarida qo'llay olish, faoliyatini muntazam yangilab borishi davr talabidir.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida maktablar uchun darsni tashkil etishga doir qator umumpedagogik-didaktik talablarni ilgari surish ham mumkin.

Bular:

- darsda ta'lim vazifalarining tarbiya vazifalari bilan bog'liq bo'lishi;
- dars maqsad va vazifalarining aniq belgilanishi;
- darsning tashkiliy jihatdan qiziqarli va puxta belgilangan bo'lishi;

⁴ Temirova, M. (2023). THE ABILITY OF THE TEACHER TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF INDIVIDUAL WORK WHEN TEACHING STUDENTS THE LESSONS OF SKILLFUL PAINTING. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 177-181.

- dars uchun ajratilgan vaqtdan unumli foydalanish;
- har bir dars texnologik jihatdan mukammal darajada bo'lgan va bolalar uchun soddallashtirilgan holda loyihalashtirish;
- darsning jonli, samarali va ta'lim oluvchilarga emotsional ta'sirli bo'lishi uchun ta'lim beruvchining turli xil zamonaviy va ilg'or ta'lim usullari, vositalari va ko'rgazmali qurollardan, texnika vositalaridan mohirlik bilan foydalana olishi;
- darslarning o'zaro uzviy va dialektik xususiyatga ega bo'lishiga erishish;
- ta'lim oluvchilarning yoshi va psixologik o'zlashtirishi inobatga olish;
- darsda bolalarni o'zlarining tassavvur darajasida ta'lim olishlari uchun individual shug'ullanishga erishish;
- darsda ta'lim oluvchilarni mustaqil fikrlash hamda o'z fikrini bayon etishiga undash va imkon yaratish;
- dars davomida ta'lim oluvchilar faoliyatini to'g'ri tashkillashtirish, muammoli izlanuvchanlik layoqatlarini rivojlantirish;
- dars jarayonida o'qitishning jamoa, guruhli va yakka tartibdagi shakllarini mos ravishda qo'shib olib borish;
- ta'lim oluvchilar o'quv faoliyatlarining atroflicha nazorat qilinishi va adolatli darajada baholash.

Maktablarda dars samaradorligini oshirishda o'quv vositalarining ahamiyati juda kattadir. Bularga darsliklar, o'quv qo'llanmalari, turli albomlar, gazeta va jurnallardagi rasm, elektron darsliklar, proyeksion rangli rasmlar, slaydlar, kompyuterlar, hamda o'qitishning barcha zamonaviy texnik vositalari, tajribalar o'tkazish uchun jihozlar, turli gerbariylarni tuzish, geografiya maydonchasidagi tizmalar va undagi jihozlar, turli aplikatsiyalar, maktab o'quv-tajriba maydonchasi kiradi.⁵ Ta'lim beruvchi ustoz fanining istiqbollari haqida umumiy va soda tasvurlarini o'quvchilarga yetkazib berishi juda muhim bo'lib, chuqur asoslangan dars

⁵ MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'AT ASOSIDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH. Sh. Taylanova

o'tkazish uchun zamin bo'ladi.⁶ O'quv fanidagi g'oyalar va mavzularning izchilligi va o'zaro bog'liqligini tasavvur etgan holda o'qituvchi dars mashg'uloti jarayonida dars mazmunidan tashqari darsda foydalaniladigan qo'shimcha manbalar (she'rlar, maqollar, matallar, topishmoqlar, yozuvchilarning asarlaridan parchalar, hayot bilan bog'lash)dan unumli foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.⁷ O'qituvchi bolalarga dars berishda darslar samaradorligi o'qitish uslublarini to'g'ri tanlanganida va ularni ko'rgazmali qurollar, o'quv vositalari bilan uyg'unlashtirish orqali tushunchalarni osonroq va qisqaroq qilib yetkizish mumkin. O'qitishning zamonaviy texnika vositalari va axborot texnologiyalaridan mohirona foydalanish dars samaradorligini ta'minlaydi va o'quv mehnati intensivligini hamda o'quv jarayoni texnik madaniyatini oshiradi.

Bilamizki: hozirgi kunda Respublikamizda ta'lim islohotlarining yangi davri boshlangan bo'lib, mazkur tub o'zgarishlarning maqsadi bir necha omillar bilan belgilanadi:

- milliy ta'lim tizimi holatining bugungi dunyo miqyosidagi zamon talablariga javob bera oladigan darajaga olib chiqish, dunyo iqtisodiyotining tez sur'atlar bilan rivojlanayotganligi sababli yurtimizni ham ilg'or davlatlar qatoriga qo'shilishi uchun yaqin va uzoq kelajakka yo'naltirilgan strategik rejalarini amalga oshirish;

- dunyo iqtisodiyoti salohiyati va yo'nalishlarining o'zgarayotganligi, so'nggi davrdagi dunyo bozorida yangi innovatsion taklif va mahsulotlar mobil aloqa, vositasiz aloqa, raqamlashtirilgan iqtisodiyot) asosida yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lgan yakka shaxs omili turganligi, mana shu omillar butun mamlakat va dunyo tafakkurini o'zgartirayotganligi, ta'lim tizimi orqali esa shunday raqobatbardosh zamonda har tomonlama zukko bilimli shaxslarni shakllantirish orqali yuksak marralarga yetish zarurligi;

⁶ qizi Tyemirova, M. I. (2020). OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARNING NATYURMORT KOMPOZISIYASINI TUZISH VA TASVIRLASH KASBIY MAHORATLARINI TAKOMILLASHTIRISH TYEXNOLOGIYALARI. *Science and Education*, 1(7), 582-586.

⁷ Темирова, М. И. (2022). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ. *Science and innovation*, 1(JSSR), 187-189.

- shaxsda turli iste'dodlar mavjud bo'lishi mumkinligi, mana shu iste'dodlar asosida boladagi ilk layoqatlar turishi, kreativlik omilining muhim ahamiyat kasb etishi, kreativlik xususiyatlari jamiyatimiz uchun o'ta zarurligi va mazkur xususiyatni erta bolalik davridanoq shakllantirish darkorligi sabab maktablardagi ta'lim sifatiga yuqori darajada e'tibor berilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Mirziyoyev. Ozbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatchilar strategiyasi. Toshkent sh., 2017 yil 7-fevral, PF-4947-son Farmoni.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/5013007> Тошкентш 2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон).
3. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими (www.lex.uz). – 35б.
4. Temirova, M. (2023). THE ABILITY OF THE TEACHER TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF INDIVIDUAL WORK WHEN TEACHING STUDENTS THE LESSONS OF SKILLFUL PAINTING. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 177-181.
5. Темирова, М. И. (2022). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ. Science and innovation, 1(JSSR), 187-189.
6. МАКТАБГАЧА YOSHDA GI BOLALARDA TASVIRIY SAN'AT ASOSIDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH. Sh. Taylanova
7. qizi Tyemirova, M. I. (2020). OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARNING NATYURMORT KOMPOZISIYASINI TUZISH VA TASVIRLASH KASBIY MAHORATLARINI TAKOMILLASHTIRISH TYEXNOLOGIYALARI. Science and Education, 1(7), 582-586.